

O‘zbek xalq ertaklari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirish

G’afforova Xurriyat Yangiboyevna

Termiz davlat pedagogika instituti Maktabgacha

ta’lim nazariyasi kafedrası o’qituvchisi

xurriyatg'afforova@gmail.com +99893-587-00-81

Jo’rayeva Ozoda

Maktabgacha ta’lim yo’nalishi

2-kurs talabasi

Annotatsiya. Xalq og‘zaki ijodida eng boy va rang-barang janrlardan biri ertakdir. Ertaklar xalq hayoti, milliy ma’naviyati, urf-odatları, udumlari, an’analari, orzu-umidlarini aks ettirib, bolalarga ma’naviy, axloqiy va badiiy oziqa beradi.

Kalit so‘zlar: ertak, maktabgacha ta’lim. Axloqiy sifat, o‘zbek xalq ijodi.

Аннотация. Одним из самых богатых и красочных жанров фольклора являются сказки. Сказки дают духовно-нравственную и художественную пищу детям, отражая жизнь народа, национальную духовность, обычаи, традиции, чаяния.

Ключевые слова: сказка, дошкольное образование. Нравственные качества, узбекское народное искусство.

Annotation. Fairy tales are one of the richest and most colorful genres of folklore. Fairy tales give spiritual, moral and artistic food to children, reflecting the life of the people, national spirituality, customs, traditions, aspirations.

Key words: fairy tale, preschool education. Moral qualities, Uzbek folk art.

yosh) bolaning umumiy muhim 4ta kompetensiyasi aks ettirilgan: kommunikativ kompetensiya – muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish; o‘yin kompetensiyasi – bolaning o‘yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko‘nikmalardan ijodiy foydalanish, u o‘quv-tarbiyaviy jarayon uchun asos hisoblanadi; ijtimoiy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda axloq qoidalari va me‘yorlariga rioya qilgan holda o‘zini tutish; bilish kompetensiyasi – atrof olamni ongli idrok qilish va olingan bilim, ko‘nikma, malaka va qadriyatlardan o‘quv va amaliy vazifalarni bajarish uchun foydalanish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda axloq qoidalari va me‘yorlarini bolalar xalq og‘zaki ijodi namunalari vositasida egallab borishi to‘g‘risida qat‘iy xulosaga kelingan. Maktabgacha davridan boshlab bolalarda yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish ko‘p bosqichli va murakkab jarayon bo‘lib, bu jarayon texnologik yondoshuvni talab qiladi. Xalq og‘zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashda ertaklardan foydalanish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar ko‘ngil ochishni, ermakni xohlaydilar. Chunki bu narsalar ular hayoti davomida tabiiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar xamma narsani o‘yin va so‘zlar orqali o‘zlashtiradilar. Tarbiyachi bolalar bilan muloqot qilganida ularga o‘z ona tillarining har tomonini ya‘ni nozik taraflarini ham o‘rgatib boradi. Chunki so‘z orqali bola hayoti borasida muloqot qiladi, fikrlash doirasi kengayadi va tili ravon, aniq so‘zlashga moslashib boardi. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalar so‘z, ibora va gaplarni qiziqib o‘rganadilar hamda osongina eslab qoladilar. Bu yoshdagi

bolalarning xotirasi endi shakllanib borayotgan paytda bunday mashgʻulotlar ularning hayotiga yoʻl ochib beradi. Kichik yoshdagi bolalarga tarbiyachi soʻzlarni oʻrgatayotganida oʻyinlar orqali murojaat qilish ayni muddoa hisoblanadi. Oʻyin orqali bola oʻzining lugʻat boyligini kengaytirib toʻplaydi. Lekin kichik yoshdagi hamma bolalar ham oʻrganayotgan soʻzlarning maʼnosini toʻgʻri tushunmaydilar. Ularni tushuntirish ota-onalar bilan tarbiyachining vazifasiga kiradi.

Qiziqarli ertak va hikoyalar bolaga yaxshi taʼsir qiladi va yaxshi-yomonni farqlashga oʻrgatadi. Yod olingan kichik xajmdagi sheʼr va qoʻshiqlar bolaning nutqini ravon, aniq va sodda qilib ifoda etishni shakllantiradi. Tarbiyachi bolalarda tabiatga mehr uygʻotishda daraxtlar qushlar yoki boshqa narsalar haqidagi kichik xajmdagi sheʼrlarni yod oldirishi va ularning mazmunini tushuntirishlari maqsadga muvofiqdir. Qushlarning insonlarga foyda keltirishi shu kichik sheʼr orqali ifadolanganini aytish zarur. Sheʼrni yoki qoʻshiqni aytishdan oldin ular haqidagi rangli rasmlarni koʻrsatib oʻtish va suxbatlashish shart. Shundagina bolaning tasavvuri, hayolot olami kengayib boradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bitta ertakni qayta-qayta eshitishni yoqtiradilar. Shunga koʻra ham uni bir marta emas, bir necha marta oʻqib berish maqsadga muvofiq boʻladi. Bunda tarbiyachi: «Bolalar, ertak yoqdimi? Mazmunini tushundinglarmi? Yana bir marta oʻqib beraymi?» deb murojaat etib turishi kerak. Bolalar ertak mazmunini yuzaki tushungan boʻlishlari mumkin. Shuning uchun dastlabki idrokni chuqurlashtirish maqsadida bolalarni ertak mazmuniga olib kirish lozim boʻladi.

Rasm idrokni yana ham chuqurlashtiradi. Bolalar ertak tinglash paytida koʻz oldilariga keltirishga ulgurmagan jihatlar: qahramonlarning kiyinishlari, oʻzlarini

tutishlari va boshqa holatlar rasm yordamida jadal anglanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertak asosida rasmlar chizishni ham topshirish foydali. Rasm chizish paytida bolada axborot yetishmasligi seziladi. U tarbiyachidan ba'zi narsalarni so'rab bilishga intiladi. Natijada ertak mazmuniga yanada chuqurroq kirib borish uchun imkoniyat paydo bo'ladi. Shu bois ertak asosida bola tomonidan chizilgan rasmlarda axborot ko'proq bo'ladi. Kattalar bolalarga ertak o'qib berish mobaynida ertak elementlari orqali ularning atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini kengaytirgan holda obrazli tafakkurining o'sishiga ma'lum darajada ta'sir etadilar. Sekin-asta bolaning o'zi ham bu jarayonda ishtirok eta boshlaydi, ya'ni avval rasmlarni tomosha qiladi, so'ngra ovozga taqlid qilish orqali ertak qahramonlarining nomini aytishga, tanish jummalarni davom ettirishga harakat qiladi va, nihoyat, ertakni qayta so'zlab beradi. Keyingi jarayonlarda u bir necha ertakni qiyoslash, taqqoslash, ertak qahramonlariga taqlid qilish va tavsif berish, mavzuli yo'nalishda o'zgarishlarni sezish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ertakning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shuki, qahramonlardan biri ijobiy, ikkinchisi salbiy bo'ladi. Asar qahramoni kuchli va jasur bo'lsa, u atrof olamni go'zallik bilan boyitadi.

Adabiyotlar

1. Yangiboyevna G. H. Content and Conditions of Pedagogical Work on the Development of Speech for Children from Birth to Five Years //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 81-83.
2. Yangiboyevna G. H. The role and importance of the family in the development of creative skills through introducing preschool children to fine literature. – 2022.
3. Hurriyat B. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TARBIYAVIY ISHLARNING SHAKLLARI VA USULLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 1. – №. 9. – C. 406-409.

4. Toshpulatov F. Qadimiy grix va o 'simliksimon (Islimiy) naqsh elementlarining geometrik tahlili //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
5. Toshpulatov F. QIRQIM VA KESIM BAJARISHDA OQUVCHILARDA TIPIK XATOLARGA YOL QOYMASLIK KO 'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 4.
6. Urolovich T. F. CHIZMACHILIK DARSLARIDA AMALIY SAN'AT ELEMENTLARIDAN FOYDALANIB TARKIBIDA TUTASHMA ELEMENTLAR QATNASHGAN NAQSH NAMUNALARINI CHIZISH //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 158-162.
7. Toshpulatov F. CHIZMACHILIK FANINI TABIIY HODISALAR BILAN AMALIY BOG'LIQLIGI //Физико-технологического образование. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
8. Uralovich T. F. Conducting classes on fine arts based on information and communication technologies //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – Т. 6. – С. 3-3.
9. Toshpo'Latov F. U. et al. Bolalarni o 'yin texnologiyalari asosida kasb-hunarga qiziqishlarini shakllantirishda rivojlantiruvchi o 'yinlar //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 487-491.
10. Toshpulatov F. U., Turolova R. B. Games that develop children's interest in the profession based on game technology //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 487-491.
11. Toshpulatov F. Use of geometric patterns and their types from eliminations of drawing and applied art in architectural facilities //Физико-технологического образование. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
12. Baratovna T. R. Developing Dialogic Speech of Pre-School Children on the Basis of a Variative Approach //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 272-275.
13. Baratovna T. R., Abdurakhmanova S. LEGAL AND REGULATORY BASIS OF ORGANIZING ACTIVITY CENTERS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS //E Global Congress. – 2023. – Т. 2. – С. 65-68.
14. Ra'no T., Maftuna B. Variative Approach Based on of Children Dialogic Speech Development Methodology Improvement //European Journal of Higher Education and Academic Advancement. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-104.
15. Fazilat B. et al. Methods of Involving Children who are Not Included in Pre-School Education Organizations to Private Pre-School Education Organizations //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – Т. 18. – С. 104-118.
16. Baratovna T. R., Asal A. " IMPROVING THE METHODOLOGY OF CHILDREN'S DIALOGIC SPEECH DEVELOPMENT BASED ON A VARIATIONAL APPROACH"(IN THE CASE OF 5-6 YEAR OLD CHILDREN) //Conferencea. – 2023. – С. 45-51.
17. Тошпулатов Ф. У., Туролова Р. Б. Игры, которые развивают интерес детей к профессии на основе игровых технологий //Наука и образование. – 2021. – Т. 2. – С. 487-491.
18. Mushtariy S. et al. Ways of Using Games in Forming the Activity of Preschool Children //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – Т. 18. – С. 119-135.

19. Turapova R. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BADIY-ESTETIK MADANIYATNI O'YINLAR ORQALI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI //Физико-технологического образование. – 2022. – Т. 4. – №. 4.
20. Fazilat B. et al. Methods of Involving Children who are Not Included in Pre-School Education Organizations to Private Pre-School Education Organizations //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – Т. 18. – С. 104-118.
21. qizi Saydillaeva M. B. TECHNOLOGIES FOR DESIGNING ACTIVITIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 24-33.
22. Сайдиллаева М. Effectiveness of variative development of educational programs in pedagogical processes //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 160-165.
23. Сайдуллаева М. Б., Маъруфжонова Р. Л. Эффективные способы организации обязательного однолетнего обучения детей 6-7 лет //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-2 (81). – С. 180-183.
24. Choriyeвна C. S. Education and Education of Pre-School Children on the Basis of Steam Educational Technology //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 250-253.
25. Choriyeвна C. S. Main Directions of Teacher Training and Improving Their Quality for the Preschool Education System //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 51-54.